

¿Por qué es importante la salud bucodental en la infancia?

Una buena salud bucodental:

- Previene enfermedades como caries, gingivitis o infecciones dentales;
- Contribuye al desarrollo adecuado del habla, la alimentación y el crecimiento facial.
- Favorece la autoestima y el bienestar del niño.
- Tiene un impacto directo en la salud general.

Cuidados según la Edad y Técnicas de Cepillado

Cepillado

BEBÉS (0-2 años)

- Evita biberones con azúcar, miel o zumos antes de dormir.
- Limpia las encías con una gasa húmeda tras cada toma.
- Desde el primer diente: cepillo suave + pasta con 1000 ppm de flúor (tamaño grano de arroz).
- No compartir cucharas ni chupetes.

NIÑOS PEQUEÑOS (2-6 años)

- Cepíllales tú los dientes, ve enseñando poco a poco.
- Introduce cepillado 3 veces al día, sin enjuagar.
- Pasta con 1000 ppm de flúor.

TÉCNICA DE CEPILLADO

- Cepillo suave, adaptado al tamaño de la boca del niño.
- Colócate detrás del niño y eleva su cabeza para ver bien.
- Movimientos circulares y suaves, sin olvidar encías.
- Cepillar también lengua y paladar.
- Duración: 1-2 minutos, mínimo 2 veces al día.

NIÑOS MAYORES (6-12 años)

- Pasta con 1450 ppm de flúor (cantidad como un guisante).
- Cepillado autónomo pero supervisado.
- Introducir hilo dental si hay apiñamiento.

Alimentación y Salud Dental

Recomendados

Frutas, verduras crudas, lácteos, agua.

A evitar

Zumos envasados, refrescos, bollería, cereales azucarados, golosinas.

Consejo

Limita la frecuencia de consumo de azúcar, más importante que la cantidad.

Visitas al Odontopediatra y Consejos para Padres

VISITAS AL ODONTOPEDIATRA

- Primera visita al cumplir 1 año.
- Revisiones cada 6 meses.
- Tratamientos preventivos y mínimamente invasivos adaptados a cada edad.

SEÑALES DE ALERTA

- Dolor dental.
- Encías inflamadas o sangrantes.
- Manchas blancas, marrones o negras.
- Dificultad para dormir o comer.
- Mal aliento persistente.

CONSEJOS PARA PADRES

- Sé un modelo a seguir.
- Haz del cepillado un momento divertido.
- Usa cepillos y pastas atractivas.
- Premia el esfuerzo con elogios o pegatinas.
- Evita amenazas o castigos.

RECUERDA

Tu implicación es clave para la salud bucodental de tu hijo.
¡Cuidar su sonrisa hoy es proteger su salud de mañana!

Clínica Universitaria de Odontopediatría – Máster de Odontopediatría

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Citas: 96.392.06.24